

**ЎЎЗА-ЎАЛЛА (1:1) ҚИСҚА НАВБАТЛАБ ЭКИШ ТИЗИМЛАРИДА ТАҚРОРИЙ ВА
ОРАЛИҚ ЭКИНЛАРНИ ТУПРОҚНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ХОССАЛАРИГА
ТАЪСИРИ**

¹Халиков Баходир Мейликович, ²Бозоров Холмурод Махмудович, ³Закирьяева Саидахон Икромовна

¹Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, к.х.ф.д., профессор

²Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, к.х.ф.д., катта илмий ходим

³Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Микробиология институти, к.х.ф.д., катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372573>

Аннотация. Маълумки, тупроқ қатламларида ўсимлик қолдиқлари ва тупроқнинг минерал қисмидаги азот, фосфор, калий, углерод, шунингдек, тупроқдаги бошқа микроэлементларни ўсимликлар ўзлаштира оладиган ҳолатги айланишида микроорганизмларнинг аҳамияти катта. Шу нуқтаи назардан, тупроққа органик қолдиқларни кўпайтириш тупроқ унумдорлиги ва ўза ҳосилдорлигини оширишида муҳим аҳамиятга эга. Мақолада, Жиззах вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида олиб борилган тажрибаларда ўза-галла (1:1) қисқа навбатлаб экиш тизимларида тақрорий ва янги оралиқ экинларни парваришлаш, улардан фойдаланиш турларини тупроқ микробиологик хоссаларига таъсири ўрганилган. Унга кўра, кузги бугдойдан сўнг тақрорий ва оралиқ экинлар парваришлаш натижасида тупроқ микробиологик хоссалари яхшиланган.

Калит сўзлар: ўтлоқи бўз тупроқлар, кузги бугдой, тақрорий экин, оралиқ экин, ўза, микроорганизмлар, бактериялар.

Аннотация. Известно, что микроорганизмы играют важную роль в преобразовании пожнивных остатков в почвенных слоях и азота, фосфора, калия, углерода в минеральной части почвы, а также других микроэлементов в почве в состояние, которое могут усваивать растения. В связи с этим, увеличение содержания органических остатков в почве имеет важное значение для повышения плодородия почвы и урожайности хлопка. В статье исследуется влияние выращивания повторных и новых промежуточных культур на микробиологические свойства почвы при короткосменных системах выращивания хлопчатник : зерновые (1:1) в экспериментах, проведенных в условиях лугово-сероземных почв Джизакской области

Ключевые слова: лугово-сероземные почвы, озимая пшеница, повторная культура, промежуточная культура, хлопчатник, микроорганизмы, бактерии.

Abstract. It is known that microorganisms play an important role in transforming plant residues in soil layers and nitrogen, phosphorus, potassium, carbon in the mineral part of the soil as well as other trace elements in the soil into a state that can be assimilated by plants. In this regard, increasing the content of organic residues in the soil is important for improving soil fertility and cotton yields. The article studies the influence of growing repeated and new intercrops on microbiological properties of soil in short-cycle cultivation systems cotton: cereals (1:1) in experiments conducted in the conditions of meadow-serozem soils of Jizzak region.

Keywords: meadow-sierozem soils, winter wheat, repeated crop, intercrop, cotton, microorganisms, bacteria.

КИРИШ

Тупроқнинг ҳосил бўлиш жараёни ва унинг унумдорлигини ошириш микроорганизмлар билан ҳам бевосита боғлиқ. Тупроққа тушадиган органик массанинг асосий қисмини ўсимликларнинг поя, барг, илдиз ва бошқа қолдиқлари ташкил этиб, уларнинг чириши натижасида эса тупроқда чиринди пайдо бўлади. Мана шу жараённинг содир бўлишида микроорганизмларнинг аҳамияти бениҳоя чексиздир.

Тупроқдаги органик моддаларнинг микроорганизмлар ёрдамида биологик сингдирилиши туфайли органик моддаларнинг парчаланиши содир бўлади. Тупроқда жуда кўп миқдорда хилма-хил микроорганизмлар: бактериялар, актиномицетлар, замбуруғлар, сув ўтлари, лишайниклар ва содда, тубан жониворлар яшайди. Уларнинг миқдори ниҳоятда ўзгарувчан бўлиб, 1 грамм тупроқдаги сони миллион ва млрд. гача етади. Шунингдек, тупроқнинг микробиологик фаоллиги орқали унинг хоссалари, режимлари ҳамда унумдорлиги шаклланади [1].

Тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишда деҳқончилик тизимида экинларни алмашлаб экиш энг самарали усуллардан бири бўлиши билан бирга тупроқда микроорганизмларни ҳам рағбатлантиради. Чунки, ҳар бир экин илдизидан турли моддалар ажралади ва булар микроорганизмларга таъсир қилади. Шунингдек, ўсимликлардан қоладиган органик қолдиқлар ҳам микроорганизмларга ижобий таъсир этиши илмий асосланган [2].

Типик бўз, ўтлоқи аллювиал ҳамда тақирсимон тупроқлар шароитида алмашлаб экиш тизимларининг қўлланилиши, яъни тақрорий дужакли-дон ва оралиқ экинлар, ҳамда асосий экинга соя экилиши микроорганизмлар учун қулай муҳитнинг яратилиши натижасида тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишга ижобий шароит яратган. Тупроқда олиготроф, бацилла, актиномицет ва педотрофил индекс кўрсаткичлар миқдорининг камайиши ҳисобига тупроқда гумус ва азотли органик моддалар парчаланиш ассимиляция қиладиган бактериялар, аммонификаторлар ва олигонитрофил микроорганизмлар миқдорининг кўпайиши эса углерод ва азотли органик моддаларнинг кўпроқ миқдорда тўпланишига замин яратган [3, 4].

Микроорганизмлар қишлоқ хўжалигида далаларда турли органик қолдиқларни кўпайтириш ҳисобига азотдан фойдаланишни мақбуллаштиради ва қўлланиладиган азот меъёрини камайтиришга хизмат қилади [5].

Тупроқдаги агрофизик, агрохимёвий ва микробиологик жараёнларнинг, хосса, режим ва унумдорликнинг ҳозирги ҳолатларининг сабабларини билиш ва унумдорликка баҳо бериш ҳамда керакли томонга бошқариш учун тупроқ микробиологик фаоллигини ўрганиш муҳим масалалардан биридир.

МАТЕРИАЛЛАР ВА УСЛУБЛАР.

Тадқиқотлар ПСУЕАИТИнинг Жиззах вилояти ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида 2021-2022 йилларда олиб борилди. Тадқиқот объекти сифатида ўтлоқи бўз тупроқлар, соянинг “Орзу” нави, оралиқ экинлардан Эспарцет (Баргак) нинг “Милютинский-2”, Клевер (қизил себарга) нинг “Узбекистанский-3” ва ғўзанинг ўрта толали “Пахтакор-3” навлари олинган. Унда, Алмашлаб экишнинг 1:1, ғаллағўза тизимида тақрорий экин сифатида

экилган соядан сўнг ҳамда, такрорий экин экилмасдан қора шудгор фониди оралик экинларни парваришлаб чигит экиш олдидан икки хил фойдаланиш турлари қўлланилди. Биринчи фойдаланиш турида оралик экинлар 15-20 см қолдириб ўриб олинади ва ҳайдалади. Иккинчи фойдаланиш турида эса ўрилмасдан, яъни оралик экинлар кўк массаси майдаланиб шудгор сифатида шудгор қилинади. Оралик экинлар алоҳида ва аралаш ҳолда парваришланди. Ушбу оралик экинлар фониди фойдаланиш турлари таъсирида тупроқнинг микробиологик хоссаларини ўзгариши ўрганилди.

Тадқиқотлар дала ва лаборатория шароитида олиб борилиб, бунда тупроқ намуналарини олиш, таҳлилга тайёрлаш «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» [6], оралик экинларини ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги «Дала тажрибаларни ўтказиш услублари» [7] каби услубий қўлланмалар асосида амалга оширилди. Тупроқ намуналарини микробиологик таҳлил қилишда тупроқ микробиологиясида умумий қабул қилинган усуллардан фойдаландик [8, 9, 10].

Тажриба 13 та вариантдан иборат бўлиб, 1-вариант назорат, кузги буғдойдан сўнг ҳеч қандай такрорий ҳамда оралик экин экилмасдан ғўза парваришланган. Қолган вариантлар қолган вариантлар назоратга нисбатан таққосланиб ўрганилган.

НАТИЖАЛАР ВА МУНОЗАРА

Тупроқларда оксиллар энг жадал парчаланани ва хужайраланинг қуруқ массасининг 50% ни ташкил қилади. Оксиллар аммонификаторлар - аэроб ва анаэроб бактериялар, актиномицетлар, ҳамда замбуруғлар томонидан парчаланани. Ушбу микроорганизмлар томонидан оксилларнинг парчалананиши натижасида азот аммиак кўринишида ажралади. Аммонификация жараёни ўсимликларнинг озикланишида катта аҳамият касб этади. Олигонитрофиллар - тупроқдаги азот ва углеродни трансформациясида аҳамияти катта. Бу гуруҳ микроорганизмлар энг муҳим органик моддани углерод қисмини парчалайди. Азотфиксация қилувчи бактериялар атмосферадаги азотни ўзлаштириш хусусиятига эга. Уларнинг тупроқда тўпланиши уни маълум миқдорда азот билан бойишига олиб келади.

Ғалла-ғўза алмашлаб экиш далаларида такрорий ҳамда оралик экинларни тупроқда микроорганизмлар фаолиятига таъсири бўйича таҳлил натижаларига кўра, микроорганизмлар дастлаб кузги буғдойдан сўнг (мавсум охирида) уч нуктада ўрганилди. Уларнинг меъёри бир грамм тупроқда аммонификаторлар даслабки тупроқ таҳлилларида тегишлича $4,2 \times 10^7$ ни, фосфор парчаловчи бактериялар $4,8 \times 10^6$ ни, олигонитрофиллар $2,1 \times 10^6$ ни, микромицетлар $3,3 \times 10^4$ ни ва актиномицетлар $6,5 \times 10^3$ ташкил этганлиги аниқланди. Бу эса ўз навбатида аммонификаторлар, фосфор парчаловчи бактериялар, олигонитрофиллар ва актиномицетлар тупроқ учун хос бўлган меъёрдан 1-2 тартибга кам эканлиги, ҳамда микромицетлар эса тупроқ учун хос бўлган меъёрдан 1-2 тартибга юқори эканлиги аниқланди.

Мавсум охирига келиб аммонификаторлар ва микромицетлар миқдори ўзгармади, яъни дастлабкига яқин маълумотлар олинди. Олигонитрофил ва фосфор парчаловчи бактериялар ҳамда актиномицетлар эса такрорий экин экилган ва экилмаган фонларда оралик экин сифатида экилган клевер (қизил себарга) ва эспарцет экинларини алоҳида ва аралаш ҳолда парваришланиб, фойдаланиш турларига боғлиқ ҳолда мавсум бошига нисбатан ўзгарганлиги аниқланди. Маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Тажриба даласи тупроғининг микробиологик мониторинги
(Бир грамм тупроқда КХБ ҳисобида, 0-30 см қатламда)

№	Навбатлаб экиш тизимлари	Оралик экинларда н фойдаланиш тури	Микроорганизм турлари				
			Аммонификаторлар	Фосфор парчаловчи бактериялар	Олигонитрофиллар	Микромитотлар	Актиномитотлар
Кузги буғдойдан сўнг, 2021-йил ёз			4,2x10 ⁷	4,8x10 ⁶	2,1x10 ⁶	3,3x10 ⁴	6,5x10 ³
Ўза амал даври охирида, 2022 й, куз							
1	1:1. Кузги буғдой+қора шудгор:ўза	-	3,2x10 ⁷	2,8x10 ⁶	2,0x10 ⁵	3,0x10 ⁴	5,4x10 ³
2	1:1. Кузги буғдой+ қора шудгор+оралик экин (эспарцет):ўза	15-20 см қолдириб ўрилади ва ҳайдалади	4,8x10 ⁷	4,9x10 ⁶	5,7x10 ⁶	4,3x10 ⁴	6,5x10 ³
3	1:1. Кузги буғдой+такрорий экин соя+оралик экин (эспарцет):ўза	Ўрилмасдан ҳайдалади	5,4x10 ⁷	5,6x10 ⁶	7,8x10 ⁶	5,4x10 ⁴	7,4x10 ³
4	1:1. Кузги буғдой+такрорий экин соя+оралик экин (эспарцет):ўза	15-20 см қолдириб ўрилади ва ҳайдалади	5,5x10 ⁷	2,5x10 ⁷	1,9x10 ⁶	6,5x10 ⁴	1,2x10 ⁴
5	1:1. Кузги буғдой+ қора шудгор +оралик экин (клевер):ўза	Ўрилмасдан ҳайдалади	7,3x10 ⁷	2,4x10 ⁷	1,8x10 ⁶	7,3x10 ⁴	1,5x10 ⁴
6	1:1. Кузги буғдой+ қора шудгор +оралик экин (клевер):ўза	15-20 см қолдириб ўрилади ва ҳайдалади	5,3x10 ⁷	7,5x10 ⁶	8,2x10 ⁶	4,4x10 ⁴	6,8x10 ³
7	1:1. Кузги буғдой+ такрорий экин соя+оралик экин (клевер):ўза	Ўрилмасдан ҳайдалади	5,6x10 ⁷	7,8x10 ⁶	8,9x10 ⁶	5,3x10 ⁴	7,5x10 ³
8	1:1. Кузги буғдой+ такрорий экин соя+оралик экин (клевер):ўза	15-20 см қолдириб ўрилади ва ҳайдалади	7,9x10 ⁷	1,6x10 ⁷	1,4x10 ⁷	7,6x10 ⁴	1,9x10 ⁴
9	1:1. Кузги буғдой+ қора шудгор+оралик экин (эспарцет+клевер):ўза	Ўрилмасдан ҳайдалади	9,4x10 ⁷	3,5x10 ⁷	1,9x10 ⁷	8,6x10 ³	2,4x10 ⁴
10	1:1. Кузги буғдой+ қора шудгор+оралик экин (Эспарцет+клевер):ўза	15-20 см қолдириб ўрилади ва ҳайдалади	5,3x10 ⁷	1,5x10 ⁷	7,9x10 ⁶	4,4x10 ⁴	1,4x10 ⁴
11	1:1. Кузги буғдой+ такрорий экин соя+оралик экин (Эспарцет+клевер):ўза	Ўрилмасдан ҳайдалади	5,5x10 ⁷	3,9x10 ⁷	8,3x10 ⁶	4,7x10 ⁴	1,5x10 ⁴
12	1:1. Кузги буғдой+ такрорий экин соя+оралик экин (Эспарцет+клевер):ўза	15-20 см қолдириб ўрилади ва ҳайдалади	6,5x10 ⁷	1,6x10 ⁷	2,0x10 ⁷	7,1x10 ⁴	8,0x10 ⁴
13	1:1. Кузги буғдой+ такрорий экин соя+оралик экин (Эспарцет+клевер):ўза	Ўрилмасдан ҳайдалади	7,2x10 ⁷	2,7x10 ⁷	2,4x10 ⁷	7,3x10 ³	9,0x10 ⁴

Тупроқ учун меъёри	$n \times 10^8$	$n \times 10^{7-8}$	$n \times 10^7$	$n \times 10^{2-3}$	$n \times 10^{5-6}$
--------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------

Тадқиқотлар ғўза-ғалла (1:1) тиизмида бир ротция давомида асосий экинлар оралиғида такрорий ва оралиқ экинлар парваришlash орқали тупроқ хоссаларини яхшилашга қаратилган. Ўрганилган микроорганизмлардан аммонификаторлар ғўза амал даврим охирига бориб назорат вариантда $3,2 \times 10^7$ га тенг бўлган бўлса, такрорий экин экилмасдан қора шудгорга қолдирилган фонда оралиқ экинлар парваришланганда $4,8-5,6 \times 10^7$ га тенг бўлди. Такрорий экинга соя парваришланиб ундан сўнг оралиқ экинлар экилганда $5,5-9,4 \times 10^7$ га тенг бўлиб, бу эса тупроқ юзаси йил давомида ўсимликлар билан қопланиб туриши ҳам экин ҳам тупроқда микроорганизмлар кўпайишига замин яратади. Актиномицид микроорганизмлар тупроқда юқорида таъкидланганидек асосан ўсимлик қолдиқлари таркибида оксилларни парчалайди. Натижада аммонификация жараёни тезлашади. Тадқиқотларда актиномицидларда аммонификаторлар каби қонуният кузатилди.

Фосформобилизация қилувчи микроорганизмлар минерал ва органик фосфорни ўсимликлар ўзлаштира оладиган формага ўтказади. Тажрибада такрорий экин соядан сўнг оралиқ экинлар парваришланган вариантларда 1 г тупроқда КХБ $1,5-3,9 \times 10^7$ га тенг бўлиб, такрорий экин экилмасдан оралиқ экинлар парваришланган ҳамда, дастлабкига нисбатан 1 тартибга юқори бўлди. Оралиқ экинларни 15-20 см қолдириб ўрилган вариантларга нисбатан ўрилмасдан оралиқ экинлар кўк массаси сидерат сифатида ҳайдалган вариантларда юқори бўлганлиги аниқланди. Бунга сабаб такрорий экинлар парваришланиши ва оралиқ экинларини ўрилмасдан тупроққа сидерат сифатида ҳайдалиши натижасида тупроқда ўсимлик қолдиқлари миқдори юқори бўлганлиги билан изохлаш мумкин. Оралиқ экинлар такрорий экин соядан сўнг аралаш ҳолда парваришланганда фосфор парчаловчи бактериялар 1 тартибга юқори бўлганлигини сақлаб қолди. Ушбу қонуният олигонитрофил бактериялар ҳамда актиномицетларда ҳам кузатилди. Эътиборли томони ўтлоқи бўз тупроқлар шароитида йил давомида ердан самарали фойдаланиш, яъни, кузги буғдойдан бўшаган майдонларда такрорий экин сифатида соя парваришlash, ундан сўнг оралиқ экинлар парваришlash ва улардан сидерат сифатида фойдаланиш натижасида олигонитрофил бактериялар тупроқ учун хос бўлган меъёрда ($n \times 10^7$) бўлади. Бу эса мазкурагротехник тадбирлар орқали тупроқ унумдорлигини тиклаш мумкинлигини англатади. Актиномицетлар учун эса бу фикрни қўллаш бир неча ротацияни амалга ошириш ёки оралиқ экинлардан фойдаланишда бир неча экин турларини аралаш ҳолда парваришлаган ҳолда эришиш мумкин.

Хулоса. Микроорганизмларнинг кўпайиши ёки камайиши тупроқ шароити, озикланиши яъни органик моддалар миқдorigа боғлиқ. Демак, тупроқда органик массани кўпайтириш орқали тупроқ микробиологик хоссаларини яхшилаш ва шу орқали тупроқ унумдорлигини ошириш мумкин.

REFERENCES

1. Давронов Қ. Микроблар дунёси. Рисола. Тошкент, ТошДАУ нашриёт бўлими, 2002 йил. Б. 6-20.
2. Низамиддинов К. Микробиология фанидан маърузалар матни. Термиз, 2020 й. Б. 44-46.
3. Халиков Б.М Янги алмашлаб экиш тизимлари ва тупроқ унумдорлиги. Тўлдирилган 2-нашр. Монография. -Тошкент, “Наврўз” нашриёти, 2021, 140 б.

4. Халиков Б.М., Негматова С.Т. Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида оралик экинларнинг аҳамияти. Монография. “Наврўз” нашриёти. Тошкент 2020. Б. 156-157.
5. *Houyu Li, Lu Tan, Wei Liu, Xiaojing Li, Dandan Zhang, Yan Xu. Unraveling the effect of added microbial inoculants on ammonia emissions during co-composting of kitchen waste and sawdust: Core microorganisms and functional genes. Science of The Total Environment. Volume 874, 20 May 2023, 162522. <https://www.sciencedirect.com/journal/science-of-the-total-environment/vol/874/suppl/C>.*
6. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах.» Ташкент, 1963. 439 с.
7. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. –Тошкент. ЎзПТИ 2007.-148 б.
8. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. Москва, 1991 г., 365 с.
9. Йожеф Сеги. Методы микробиологии и биохимии почв. Будапешт, 1986 г. 156 с.
10. Селибера Г.Л. Большой практикум по микробиологии под ред, Москва, 1962 г. 240 с